

ФИЛОСОФИЯ ГЕНДЕРА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КУЛЬТУРНЫЕ НОРМЫ

Холматова Муштарий Акромовна

Научный сотрудник Наманганского государственного университета

xolmatovamushtariyakramovna@gmail.com

Аннотация: В данной статье исследуются ключевые аспекты философии гендера и их воздействие на культурные нормы, и общественные представления. Особое внимание уделяется анализу гендерных стереотипов, их формированию и устойчивости в различных исторических культурах. Исторически гендерные роли и стереотипы формировались в зависимости от социальных, экономических и культурных условий. В традиционных обществах гендерные роли были жёстко закреплены и служили для поддержания социальных структур и иерархий.

Ключевые слова: толерантность, гендерные стереотипы, культурные нормы, добро, мудрость, гендерное равенство, гендерная толерантность, гендерная идентичность, самосознание

GENDER FALSAFASI VA UNING MADANIY ME'YORLARGA TA'SIRI

Xolmatova Mushtariy Akramovna

Namangan davlat universiteti ilmiy xodimi

xolmatovamushtariyakramovna@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada gender falsafasining asosiy jihatlari va ularning madaniy me'yorlar va jamoatchilik tasavvurlariga ta'siri ko'rib chiqiladi. Gender stereotiplarini tahlil qilish, ularning turli tarixiy madaniyatlarda shakllanishi va barqarorligiga alohida e'tibor qaratilgan. Tarixiy jihatdan gender rollari va stereotiplari ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sharoitlar bilan shakllangan. An'anaviy

jamiyatlarda gender rollari qat'iy ravishda tayinlangan va ijtimoiy tuzilmalar va ierarxiyalarni saqlash uchun xizmat qilgan.

Kalit so'zlar: bag'rikenglik, gender stereotiplari, madaniy me'yorlar, ezgulik, donolik, gender tengligi, gender bag'rikenglik, gender o'ziga xosligi, o'z-o'zini anglash.

В XIX веке понятие «толерантность» претерпело значительные изменения. Она стала рассматриваться не только как форма смирения или терпимости, но и как выражение внешней и внутренней свободы, способность к продуманному выбору между альтернативными точками зрения и способами поведения [1; С.251] . Джон Стюарт Милль в своём труде «О свободе» утверждал, что толерантность является необходимым условием прогресса общества и развития индивидуальности [2; С.36]. В своих работах он выступал за права женщин и их равноправие с мужчинами. В частности, Милль поддерживал право женщин на образование и участие в политической жизни. Он считал, что общество не может быть справедливым, если женщины не имеют равных возможностей с мужчинами. Милль также поддерживал идею предоставления женщинам избирательного права и был активным сторонником женского движения. Его взгляды были революционными для своего времени и оказали значительное влияние на последующее развитие феминистской мысли.

В свою очередь, Владимир Соловьёв в работе «Оправдание добра» развивал идею всеединства и терпимости между различными религиозными традициями, подчеркивая важность взаимопонимания и уважения в контексте духовного единства людей [3; С.1 2]. Соловьёв подчеркивал важность нравственного совершенства и взаимопонимания, что можно рассматривать как основу для борьбы с дискриминацией и защитой прав всех людей. Его работы акцентируют внимание на том, что истинная религиозность и духовность заключаются не только в личных переживаниях, но и в активной социальной деятельности, направленной на улучшение жизни общества.

В новой философской энциклопедии, «толерантность» определяется «как качество, характеризующее отношение к другому человеку как к равнодостоинной личности, и выражающееся в сознательном подавлении чувства неприятия, вызванного всем тем, что знаменует в другом «иное». Толерантность предполагает настроенность на понимание и диалог с «другим», признание и уважение права на отличие» [4; С.123]. Её сущность заключается в уважении, принятии и правильном понимании культурного многообразия, что включает признание различных форм самовыражения и проявлений человеческой индивидуальности. Этот концепт получил особое значение благодаря ключевым историческим документам, в числе которых выделяется Всеобщая декларация прав человека, принятая в 1948 году. Данный документ сформулировал основные принципы мира и демократии, подчеркнув, что насилие и войны зачастую являются следствием как подавления демократии, так и проявлений нетерпимости, что делает развитие толерантности приоритетной задачей общества [5].

Истоки гендерной теории, как одного из важнейших направлений в изучении социальной справедливости и равенства, уходят в эпоху Античности. Уже тогда философы, такие как Платон и Аристотель, заложили основы традиции, связывающей мужское начало с рациональностью, а женское – с эмоциональностью. Так, Платон в своих трудах допускал возможность образования для женщин на основе их способностей, чем выражал прогрессивное для своего времени мышление.

В то же время Аристотель, следуя более консервативному подходу, ограничивал образовательные права женщин, полагая, что природное лидерство принадлежит исключительно мужчинам. Эти идеи стали фундаментом для последующего развития дискурса о гендере, который постепенно трансформировался, включая новые аспекты и подходы к анализу социальных ролей и равенства [6; С.76].

Абу Райхон Беруний в своих взглядах акцентировал внимание на том, что мир в семье зависит напрямую от мудрых, умных, рассудительных и

воспитанных женщин. В своем произведении «Минералогия» [7] он приводит наставления родителей для девушек, собирающихся выйти замуж, подчеркивая, что поддержание мира и счастья в семье в основном лежит на плечах женщин. Он советует: «Дочь моя, когда ты выйдешь замуж, ты уйдешь из своего дома в незнакомое место. Ты не знаешь всех качеств своего будущего мужа. Будь как земля, а он как небо. Если ты будешь смиренной, как земля, он будет великодушным, как небо. Как небо озеленяет землю своим дождем, так и он будет радовать тебя своей добротой». Он также советует женщине всегда выглядеть красиво и ухоженно перед мужем.

Мудрые взгляды великого ученого Абу Али ибн Сино на семейные отношения тоже заслуживают внимания. В своем трактате «Тадбири манзил» он выделяет несколько качеств, которыми должна обладать хорошая женщина: быть образованной, верующей, скромной, смелой, любить мужа, заботиться о воспитании детей, быть послушной мужу, вести хозяйство с умом, и никогда не унижать свою честь.

Амир Темур, великий полководец, также уделял большое внимание вопросам брака и семейных отношений, считая выбор невесты делом столь же важным, как государственные дела. В своем произведении «Уложение Тимура» он писал, что тщательно проверял родословную и здоровье невесты, прежде чем организовать свадьбу [8].

Алишер Навоий в своем произведении «Махбуб ул-кулуб» говорил о важности хороших отношений в браке и роли женщины в семье. Он отмечал, что хорошая жена - это основа благополучия семьи, и ее отношение к дому и мужу имеет решающее значение для гармонии в семье. Навои подчеркивал важность образования и культуры для всех людей, что можно рассматривать как основу для борьбы с дискриминацией и защиты прав всех людей. Такие произведения, как «Хамса» и «Лейли и Меджнун», отражают глубокие чувства и уважение к человеческой личности. «Хамса» - эпическая поэма, состоящая из пяти частей, каждая из которых представляет собой отдельное произведение. В ней Навои рассматривал важные жизненные и философские вопросы, в том

числе равенство и справедливость. Он подчеркивал, что каждый человек, будь то мужчина или женщина, имеет право на счастье, любовь и уважение.

«Лейли и Меджнун» - трагическая любовная история, которая иллюстрирует глубокие чувства и преданность двух молодых людей. Навои показывал, что истинная любовь и уважение к человеческой личности не зависят от пола и социального положения. Это произведение учит нас ценить и уважать чувства и права каждого человека.

Также важно отметить, что в исламе женская честь высоко ценится. В Коране есть целая сура «Нисо» (Женщины), и пророк Мухаммад (с.а.в.) говорил, что «рай находится под ногами матерей», что подчеркивает уважение и значимость женщин в мусульманской культуре. Исламская традиция активно пропагандировала уважение к женщине, ставив ее на высокое место в обществе. Важность женского образования также подтверждается хадисами, утверждающими, что знание является обязательным для каждого мусульманина, независимо от пола.

Переходя к Средним векам, следует отметить, что с развитием патриархальной системы женская роль в обществе подверглась значительным ограничениям. Августин и Фома Аквинский отождествляли женское с греховностью и извращённой чувственностью, формируя идеологию абсолютного господства мужчин. В Новое время Ф. Бэкон и Р. Декарт связали рациональность и знание исключительно с мужским началом, что усилило ассоциацию женского с природой и пассивностью.

Эпоха Просвещения внесла определенные изменения в восприятие женской роли. Философ того времени Ж.-Ж. Руссо признавал положительное влияние женского начала в семейной сфере, но исключал женщин из гражданского общества, видя в них существа с ограниченными интеллектуальными возможностями. Иммануил Кант продолжил эту линию, связывая гендерные различия с различиями в способах использования разума.

Однако, в то время как философы того периода ограничивали права женщин, Мери Уоллстонкрафт первой поставила под сомнение идею об

интеллектуальной неполноценности женщин. В своем произведении «Vindication of the Rights of Woman» она утверждала, что женщины должны иметь равные права с мужчинами, в том числе в области образования и участия в общественной жизни.

В XIX веке внимание к вопросам женского образования и равноправия проявилось в работах ряда мыслителей. Одним из таких ученых был Михайлов М.Л., который в своей работе "Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе" поднимал важные вопросы о роли женщин в обществе и их праве на образование. Михайлов утверждал, что для прогресса общества необходимо улучшение образования женщин, поскольку их роль в семье и обществе крайне важна. Эти идеи заложили основы для дальнейших дискуссий о правовом равенстве женщин.

Литература:

1. Постришева, Л. В. Проблемы и перспективы развития педагогического образования / Л. В. Постришева // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2023. - № 102.
2. Милль Дж.С. О свободе. - СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2006.
3. Соловьев В.С. Сочинения в 2 т. – М.: Мысль, 1988.
4. Шустова Л.П. Феномен толерантности в философских и психолого-педагогических науках // Фундаментальные исследования. 2015. №2 (часть 19).
5. Организация Объединённых Наций. Декларация принципов терпимости / ООН. – Принята резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/toleranc.shtml (дата обращения: 02.01.2025).
6. Аристотель. Политика // Сочинения в 4 т. Т. 4. – М.: Мысль, 1983.

7. Бируни. Минералогия / Пер. А. М. Беленицкого; под ред. И. М. Стеблин-Каменского и В. П. Никонорова. 2-е изд. СПб., 2011.
8. Древ. Лит. Уложение Тимура // ДревЛит. – 2025. – URL: https://drevlit.ru/texts/t/tamerlan_ul_pred.php (дата обращения: 04.01.2025).